

ЛОГИКА МОЛОДЕЖИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (ИНТЕРЕС К ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ)

МАНАСЫПОВА КАМИЛЯ НАИЛЬЕВНА

Магистрант факультета социальных наук НУУз

Аннотация: Нынешнее стремительно меняющееся время, расширяющаяся глобализация открывают перед человечеством, особенно молодежью, все новые и новые, огромные возможности [1]. И это в свою очередь нам диктуют определенные требования. Это касается абсолютно всех сфер современной жизни. И для того, чтобы к ним приспособиваться требуются определенные навыки, качества и конечно же желание самого человека.

Проще всего к предложенным условиям адаптироваться молодому поколению. Например, интерес к информационным технологиям мы можем наблюдать в настоящее время с раннего возраста, но не всегда это осознанно происходит. А молодежь уже, как правило, ориентируется на большой спрос в профессиях в сфере IT, на возможности, которые они могут получить в дальнейшем.

И, безусловно, ведется активная поддержка со стороны государства в этом вопросе. Так этому соответствует указ президента Республики Узбекистан от 19.02.2018 г. №УП-5349: «О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций» [2]. В соответствии с которым идет работа в данной области.

В Республике Узбекистан ведется активная поддержка молодежи на каждом из этапов. Приведем конкретные примеры о действиях, направленных со стороны государства со слов Шавката Мирзиёева на проходившем впервые форуме молодежи Узбекистана:

- Создаем совершенно новую систему - Президентские и творческие школы, специализированные школы по математике, химии, биологии.

- Увеличивается количество образовательных учреждений по обучению ИТ-технологиям.

- Внедрим систему, при которой одаренным юношам и девушкам, набравшим высокие баллы по международным образовательным программам, полностью будут покрываться расходы при сдаче экзаменов.

- Министерству финансов выделить коммерческим банкам целевые ресурсы для обеспечения доступных кредитов.

- Большая часть родителей в нашей стране, у которых в высших учебных заведениях учатся несколько детей, говоря откровенно, сталкиваются с трудностями при оплате обучения. В этой связи заместителю Премьер-министра разработать в двухмесячный срок порядок выдачи льготных образовательных кредитов семьям обучающихся в высших учебных заведениях на контрактной основе. При этом предусмотреть возможность возврата кредита по окончании учебы и при трудоустройстве молодежи.

- В целях поддержки одаренной молодежи, начиная, со следующего года в два раза увеличим квоту на Президентскую стипендию для учащихся магистратуры и докторантуры.

- Внедрена система по возмещению из бюджета до 50 процентов расходов на получение международных ИТ-сертификатов молодыми гражданами.

- Выполняя очередную важную задачу, в следующем году мы продолжим строительство молодежных технопарков с целью поддержки любознательных юношей и девушек.

- На территории малых промышленных зон будут построены производственные помещения, которые предоставят молодежи на льготных условиях в аренду и лизинг.

- Организованные коммерческими банками и уже начавшие свою деятельность в регионах «Фабрики проектов» будут разрабатывать

проектные предложения и бизнес-планы на основе инновационных идей молодежи [3].

Надо отметить, что работа проделана со встречи действительно масштабная. Благодаря привилегиям, полученным от государства, молодежь начала активно действовать.

Проводятся разнообразные исследования, для того чтобы постоянно был прогресс в работе с молодежью. Так, например центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" провел социологический опрос "Молодежь Узбекистана: жизненные ценности, нравственность, планы на будущее", согласно которому в системе жизненных ценностей молодежи Узбекистана одно из главных мест занимает образование, сообщает ИА "Жахон".

Так, если в проведенных опросах в 2010 и 2011 гг. только треть ее изъявила желание получить высшее образование, то в 2016 г. уже 56,8% юношей и девушек стремятся закончить вуз. Респонденты отметили, что в процессе образования они придают большое значение изучению иностранных языков. Помимо этого, растет интерес молодежи к современным информационным технологиям. Опросом выявлено, что 29,8% респондентов свободно владеют компьютером и 27,7% – на уровне программного пользователя.

Исследование также показало, что молодые люди, в основном в возрасте 25-29 лет, активно вовлекаются в предпринимательскую деятельность. В настоящее время каждый десятый опрошенный занимается частным бизнесом, каждый третий – планирует организовать свое дело.

Выявлено, что 90,8% опрошенных строят планы на будущее. Основная их часть связывает свои перспективы с поступлением в учебное заведение (вуз, колледж, лицей), успешным окончанием учебы, занятием предпринимательством, желанием стать хорошим специалистом, воспитанием детей [4].

Появилось много площадок для воплощения своих идей, одной из которых является IT парки. 24 июля 2019 г. в Ташкенте распахнул свои двери первый в Республике Узбекистан IT Park. За данный короткий промежуток времени IT Park уже принес первые плоды в виде 28 новых стартапов, создания десятка проектов в сфере информационных технологий, а также тренингов, воркшопов и митапов для стимулирования у молодежи нашей страны интереса к данной сфере и развития компьютерной грамотности у населения [5]. Где молодежь, как и предполагалось, может реализовывать свои идеи в жизнь. Приведем слова президента и проекты, которые были намечены в 2020 г. - «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» работу проделанную можем наблюдать и сейчас:

- В целях подготовки высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий совместно с нашими зарубежными партнерами был запущен проект «1 миллион программистов».

- Следует отметить, что в каждом региональном центре нашей страны будут открыты IT-центры, в которых молодое поколение сможет на бесплатной основе обучиться по фундаментальным навыкам для IT-специалистов, а также в дальнейшем обустроиться на работу по направлению BPO (Business Process Outsourcing).

Также при IT-Парке реализуются несколько республиканских проектов, одним из которых является онлайн-платформа на узбекском языке для бесплатного обучения IT-специальностям – «One million Uzbek Coders»: Платформа представляет собой дистанционное бесплатное обучение широких слоев населения посредством специализированного онлайн-портала. Все желающие уже могут подать заявки. Целью программы является подготовка поколения специалистов по цифровым технологиям, оснащение всеми инструментами – навыкам программирования.

На первом этапе проект охватывает четыре самые востребованные на глобальном рынке труда специальности: Аналитика данных, Андроид-разработка, FrontEnd-разработка и FullStack-разработка. Общий курс

рассчитан на 120 часов обучения. Итогом каждого уровня будет подготовка лабораторных работ и получение соответствующих сертификатов.

Стоит отметить, что в 2022 г. Шавкат Мирзиёев посетил праздничное мероприятие ко дню молодежи, где поздравил с праздником и выступил с речью: «Для меня всегда большая радость встретиться с вами, узнать о ваших заветных мечтах и планах, услышать ваши предложения и инициативы. Видя вашу целеустремленность, горящие энтузиазмом глаза, я получаю заряд неиссякаемой энергии. Вы обладаете такой вот огромной силой» [6].

Также президентом страны были сделаны наставления и пожелания для молодого поколения: «Я прошу вас, мои дорогие дети, об одном: никогда не прекращайте учиться, приобретая современные знания, двигаясь к благородным целям в вашем сердце! От Каракалпакстана до Андижана, от Сурхандарьи до Ташкента наша молодежь во всех регионах должна объединиться и смело идти вперед к нашей великой цели – строительству Нового Узбекистана. Я верю, что вы высоко подниметесь на финишную прямую и будете работать как единая сила! Вы точно на это способны! Я верю, в вас и горжусь вами, мои дорогие дети!». [6].

Можем сделать выводы, что молодежь активно стремится получить знания, которые востребованы в настоящее время. И государство поддерживает данную инициативу, предоставляя условия для реализации идей. Из этого складывается необходимость запуска новых проектов направленных на изучение современных технологий, охват, которых вовлек бы как можно больше талантливой молодежи нашей страны и, конечно же, расширил горизонты сотрудничества с иностранными компаниями по всему миру.

Использованная литература и источники

1. Мирзиёев Ш.М. Обеспечение верховенства закона и интересов человека - гарантия развития страны и благополучия народа. – Ташкент, 2017. – С.44.
2. <https://oliymajlis.mdg.uz/oz/friendship/25>.

3. <https://yuz.uz/ru/news/vstuplenie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyoeva-na-forume-molodeji-uzbekistana>.
4. <https://uz.sputniknews.ru/20160524/2883824.html>.
5. <https://it-park.uz/index.php/ru/itpark/news/poslanie-prezidenta-o-razvitii-it-sfery-i-it-parkov>.
6. <https://uz.sputniknews.ru/amp/20220701/shavkat-mirziyoev-obyavil-o-novyx-vozmojnostyax-kotorye-sozdadut-dlya-molodeji---foto-25804046.html>.